

Narrativas visuais na educação ambiental: divulgação científica da restauração ecológica por semeadura direta

Visual Narratives in Environmental Education: Science Communication of Ecological Restoration through Direct Seeding

**André Gustavo Francisco de Moraes¹ Julia Gava Sandrini² Guilherme Alves Elias³
Robson dos Santos⁴**

Submetido: 14/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 24/05/2026

RESUMO

A restauração ecológica em larga escala demanda não apenas avanços técnicos, mas também estratégias de comunicação científica e educação ambiental que ampliem o acesso social ao conhecimento produzido na academia. Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar o processo de concepção, desenvolvimento e produção do livro de divulgação científica *Guapo*, elaborado em formato de história em quadrinhos a partir de uma revisão sistemática sobre a técnica da semeadura direta aplicada à restauração ecológica no Brasil. Trata-se de um estudo descritivo-analítico, voltado ao público infantojuvenil e fundamentado em evidências científicas oriundas de estudos nacionais. São discutidos os critérios de definição do formato, a elaboração da narrativa, a construção dos personagens, o uso de elementos visuais e simbólicos e as etapas de produção gráfica e editorial. Os resultados indicam que a tradução de conteúdos científicos complexos para uma linguagem acessível, ética e visualmente atrativa pode favorecer a popularização da ciência e fortalecer a educação ambiental. Conclui-se que produtos educativos baseados em evidências científicas ampliam o alcance social do conhecimento acadêmico, aproximam públicos não especializados de temas ambientais e contribuem para a valorização de práticas restaurativas, para a sensibilização ecológica e para processos formativos comprometidos com a compreensão da crise ambiental contemporânea.

Palavras-chave: Educação. Educação ambiental. Alfabetização Ecológica. Conscientização ecológica

ABSTRACT

Large-scale ecological restoration requires not only technical advances, but also scientific communication and environmental education strategies that broaden social access to the knowledge produced in academia. This article aims to present and analyze the process of conception, development, and production of the scientific dissemination book *Guapo*, created in comic book format based on a systematic review of the direct seeding technique applied to ecological restoration in Brazil. This is a descriptive-analytical study aimed at children and adolescents and grounded in scientific evidence derived from national studies. The paper discusses the criteria for defining the format, the development of the narrative, the construction of characters, the use of visual and symbolic elements, and the stages of graphic and editorial production. The results indicate that translating complex scientific content into accessible, ethical, and visually attractive language can promote the popularization of science and strengthen environmental education. It is concluded that educational products based on scientific evidence expand the social reach of academic knowledge, bring non-specialized audiences closer to environmental issues, and contribute to the appreciation of restorative practices, ecological awareness, and educational processes committed to understanding the contemporary environmental crisis.

Keywords: Education. Environmental education. Ecological literacy. Ecological awareness.

¹ Mestre em Ciências Ambientais (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) da UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense). Santa Catarina, Brasil. ✉ andrefrancisco2105@yahoo.com <https://orcid.org/0009-0009-0384-8617>.

² Mestra em Ciências Ambientais (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) da UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense). Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (UNESC). Santa Catarina, Brasil. ✉ juliagsandrini@unesc.net <https://orcid.org/0000-0002-5389-5042>.

³ Doutor em Ciências Ambientais (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) da UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense). Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (UNESC). Santa Catarina, Brasil (UNESC). ✉ guilherme@unesc.net <https://orcid.org/0000-0001-6339-4762>.

⁴ Doutor em Engenharia Mineral (USP). Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (UNESC). Santa Catarina, Brasil. ✉ rsa@unesc.net <https://orcid.org/0000-0002-0018-6066>.

1. Introdução

Evidências consolidadas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC AR6) indicam a intensificação do desequilíbrio energético terrestre e aumento das concentrações de gases de efeito estufa (GGE), fatores associados ao avanço das mudanças climáticas (IPCC, 2023). Entre as atividades antrópicas que contribuem para esse processo destacam-se a transformação da paisagem, a degradação de ecossistemas naturais (Leifeld; Menichetti, 2018; Tan et al., 2020) e o desmatamento, reconhecido como um dos maiores problemas ambientais da atualidade (Bologna; Aquiró, 2020). Em escala global, as florestas tropicais estão entre os ambientes mais afetados pelo desmatamento estão (FAO, 2020).

Esses ecossistemas fornecem serviços ecossistêmicos importantes, incluindo suporte à produção agrícola, regulação hídrica, manutenção da fertilidade do solo e o fornecimento de produtos florestais não madeireiros (Adom et al., 2024). Além disso, detêm a maior quantidade de biomassa por unidade de área e apresentam altas taxas de sequestro de carbono (Harris et al., 2021). A perda florestal resulta não apenas na liberação de grande quantidade de carbono, mas também prejudica uma via importante para a remoção de carbono no futuro (Houghton; Nassikas, 2018).

A expansão, a proteção e a gestão eficiente das florestas representam algumas das soluções naturais mais eficazes para manter o aquecimento global abaixo de 1,5-2 °C (Griscom et al., 2017; Roe et al., 2019). Harris et al. (2021) destacam o papel das florestas como sumidouros líquidos de carbono, promovendo o equilíbrio entre as emissões e a remoção desse gás. Estimativas globais indicam que as florestas removem 29% das emissões anuais de CO₂ (Friedlingstein et al., 2019). Dessa forma, a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas passa, obrigatoriamente, pela restauração ecológica de ambientes naturais, incluindo florestas, áreas úmidas e campos (Strassburg et al., 2020; Girardin et al., 2021).

A restauração ecológica é definida como o processo de auxiliar a recuperação de ecossistemas degradados, danificados ou destruídos, sendo considerado restaurado quando possui recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem assistência ou subsídios adicionais (SER, 2004).

No Brasil, a principal técnica de restauração ecológica empregada em ambientes naturais é o plantio de uma alta diversidade de mudas de espécies arbóreas produzidas em viveiros (Rodrigues et al., 2009; Durigan et al., 2013). Contudo, apesar de apresentar vantagens operacionais, como a rápida cobertura inicial do solo (Oliveira et al., 2018), essa técnica ainda é

considerada onerosa em termos de implementação, devido à necessidade de infraestrutura, trabalho, logística e manutenção dos viveiros (Cava et al., 2016; Meli et al., 2018).

Nesse cenário, têm sido valorizadas alternativas metodológicas, como a semeadura direta, reconhecida por sua viabilidade técnica e por reduzir os custos de implantação em comparação ao plantio de mudas (Souza; Engel, 2023; Ferreira et al., 2023). A escolha entre ambas as abordagens depende dos objetivos ecológicos, dos recursos disponíveis (Ferreira et al., 2023) e das particularidades socioterritoriais de cada projeto (Holl; Aide, 2011).

A semeadura direta consiste na técnica em que sementes são coletadas, processadas e semeadas diretamente no solo previamente preparado, sem a etapa de produção de mudas, o que reduz a necessidade de mão de obra intensiva e infraestrutura especializada (Engel; Parrotta, 2001; Campos-Filho et al., 2013; Hossain; Elliott; Chairuangstri, 2014; Sementes do Xingu, 2024). Essa técnica favorece rápida cobertura vegetal, promovida principalmente pela elevada densidade de sementes utilizadas nos projetos de restauração (Meli et al., 2018; Freitas et al., 2019).

No Brasil, a semeadura direta, popularmente conhecida como “muvuca”, tem sido aplicada em larga escala na Bacia do Rio Xingu, resultando na restauração de mais de 5.000 hectares nos biomas Amazônia e Cerrado (Campos-Filho et al., 2013; Shoo et al., 2016; Sementes do Xingu, 2024). Em outros biomas, como Mata Atlântica e Pampa, a técnica ainda apresenta resultados incipientes, embora indique potencial de aplicação (Gazzola et al., 2023), enquanto no Pantanal e na Caatinga não apresente registros experimentais (Souza; Vera, 2023).

Diante da emergência climática, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o período de 2021 a 2030 como a Década da Restauração de Ecossistemas, convocando os países a cumprir o compromisso de restaurar um bilhão de hectares até o fim da década (Restoration Decade, 2024). Essa ação tem como objetivo apoiar e ampliar esforços para prevenir, interromper e reverter a degradação ambiental, além de aumentar a conscientização sobre a importância do sucesso nos processos de restauração ecológica (Parr et al., 2014; Gnacadja; Vidal, 2022).

A estratégia da Década da Restauração de Ecossistemas identifica três diretrizes principais para a contribuição científica: i) a disseminação do conhecimento científico para impulsionar o movimento global de restauração de ecossistemas; ii) a aplicação da ciência na resolução de problemas e na orientação de políticas, governança e finanças; e iii) a coleta de evidências para expandir o conhecimento sobre os benefícios e a implementação da restauração de ecossistemas (Gnacadja; Vidal, 2022; FAO, 2024; Restoration Decade, 2024).

A primeira diretriz da Década da Restauração de Ecossistemas visa enfrentar o conhecido desafio de que a ciência muitas vezes não é acessível nem de fácil compreensão para grande parte da sociedade (Gnacadja; Vidal, 2022). Nesse contexto, torna-se essencial refletir sobre como os

conhecimentos técnicos produzidos na área da restauração ecológica são comunicados à sociedade. Zedler (2018) destaca que, embora os ecólogos da restauração já tenham uma cultura de diálogo com múltiplos públicos, ainda é necessário tornar os resultados mais acessíveis e compreensíveis para diferentes segmentos sociais. A autora reforça que uma comunicação clara e direta é fundamental para que os resultados científicos influenciem políticas públicas e decisões práticas em projetos de restauração.

Uma das alternativas para comunicar ciência de forma eficaz é a educação ambiental (EA), que promove conhecimento científico, atitudes ambientais positivas, habilidades de investigação e práticas de gestão ambiental adequadas (Ballard et al., 2024). Suavé (2005) caracteriza a EA como uma dimensão essencial da educação fundamental que diz respeito a uma esfera de interações que está na base do desenvolvimento pessoal e social. Essa prática assume cada uma função transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover o desenvolvimento sustentável (Jacobi, 2003).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a North American Association for Environmental Education (NAAEE), por exemplo, lideram o Desafio Educacional 6.1 da Década da Restauração de Ecossistemas, que visa incorporar a educação em restauração aos sistemas formais e informais de ensino em todo o mundo até 2030, exigindo o esforço coletivo de governos, educadores, estudantes e comunidades (NAAEE, 2025).

Hansen e Sandberg (2019) aprofundam a discussão sobre EA direcionada à restauração ecológica e instituem o termo Ecological Restoration Education (ERE). Esse conceito surgiu a partir de um projeto que identificou contato reduzido de estudantes com o meio ambiente, destacando a necessidade de aplicar metodologias sobre restauração ecológica como forma de reaproximação dos jovens com o tema. Experiências escolares baseadas no contato direto com plantas também indicam que atividades práticas de Educação Ambiental, como o plantio de mudas nativas, podem ampliar o engajamento dos estudantes com as aulas de Ciências e favorecer atitudes sustentáveis para além do ambiente escolar (Alves; Silva; Paes, 2025).

Dentre as diferentes metodologias de EA, uma que vem apresentando crescimento expressivo é o uso de narrativas visuais (Johanes, 2018; Mota et al., 2021; Tatalovic, 2009). As artes visuais aplicadas em contextos ambientais e ecológicos, são entendidas como ferramentas eficazes para promover engajamento emocional em grandes públicos (Lesen et al., 2016) e, quando associadas à leitura, tornam-se recursos que destacam informações importantes, facilitando o entendimento por parte dos alunos (Mayer; Gallini, 1990).

Ricci et al. (2023) destacam que a combinação das artes visuais com a narrativa pode promover uma experiência que reúne aspectos complementares de ambas as áreas, auxiliando na representação conceitual do significado de um texto. Adicionalmente, diferentemente dos

romances, os livros ilustrados promovem envolvimento emocional por meio de imagens associadas às palavras, nas quais estas são ampliadas pelos elementos visuais (Nikolajeva, 2013). Essa metodologia também é considerada uma ferramenta de acessibilidade para estudantes que demandam assistência literária, ampliando a diversidade de alunos aptos a interagir com o conteúdo (Crawford, 2004; Schwarz, 2006; Frey; Fisher, 2008; Ricci et al., 2023).

No contexto da restauração ecológica por meio da semeadura direta, a EA configura-se como uma ferramenta relevante ao ampliar o acesso a informações sobre suas características, fundamentos metodológicos e relevância socioambiental. Além disso, essa abordagem contribui para o avanço das metas globais associadas à primeira diretriz da Década da Restauração de Ecossistemas, ao fortalecer a disseminação do conhecimento científico e o engajamento social em práticas restaurativas.

2. Materiais e Métodos

A produção do material didático ocorreu em três fases principais: a busca de conteúdo teórico, que construiu as informações representadas na obra; o processo de idealização, no qual foram concebidos o conceito principal da narrativa e as características dos personagens; e, por fim, a etapa de produção, que abrangeu desde a construção da narrativa até a editoração do material.

3. Conteúdo Teórico

A história teve como objetivo apresentar, de maneira dinâmica e acessível aos leitores, os princípios fundamentais da restauração ecológica por meio da semeadura direta no Brasil. Para isso, o referencial teórico usado na construção do material teve origem na dissertação de mestrado intitulada “Semeadura Direta para Restauração Ecológica no Brasil: características metodológicas, potencialidades, desafios, lacunas e estratégia para a divulgação científica”. Uma das etapas metodológicas do trabalho consistiu na realização de uma revisão sistemática, com o objetivo de avaliar o estado do conhecimento sobre a semeadura direta aplicada à restauração ecológica no Brasil.

A pesquisa foi realizada em quatro bases de dados (Scopus, Web of Science, ScienceDirect e SciELO), resultando na seleção de 82 artigos científicos relacionados ao tema. A partir deste conjunto de dados foram extraídas informações sobre a técnica, especialmente aquelas presentes nas introduções dos trabalhos. Essas informações foram organizadas e hierarquizadas conforme considerando a sua prioridade na linha narrativa da história, definindo a ordem dos conteúdos apresentados no material de EA.

3.1. Idealização

O primeiro passo para a produção do material foi a definição do formato, quando se optou pelo modelo de Histórias em Quadrinhos (HQ). Segundo Souza et al. (2020), o uso de histórias em quadrinhos na educação ambiental estimula a criatividade dos alunos e facilita a assimilação de conceitos complexos. Além disso, esse recurso possibilita que os alunos estabeleçam conexões entre conteúdos de diferentes disciplinas, favorecendo uma aprendizagem dinâmica e interdisciplinar (Lotufo; Smarra, 2012; Dias et al., 2019). Como esse formato apresenta boa receptividade junto ao público jovem, optou-se por adaptar a linguagem para turmas finais do Ensino Fundamental II.

Posteriormente, foram definidas as principais características dos protagonistas da história. A escolha foi orientada pela intenção de criar personagens carismáticos, mas que, ao mesmo tempo, representassem simbologias ambientalistas e conservacionistas importantes à obra. A primeira personagem definida foi “Flora”, uma criança que representa a curiosidade e o engajamento social na conservação ambiental. A personagem já havia sido incluída em outra obra, intitulada “Flora na Serra do Rio do Rastro”, originada de outro trabalho do mesmo grupo de pesquisa responsável pelo presente artigo (Sandrini et al., 2025). Seu principal papel é conduzir a narrativa e apresentar a importância dos serviços ecossistêmicos culturais associados a ambientes naturais preservados ou restaurados.

Adicionalmente, foi criado o personagem “Guapo”, caracterizado por ser um guapuruvu (*Schizolobium parabyba* (Vell.) Blake) falante, que orienta os demais personagens para a aplicação da semeadura direta em uma área degradada. A espécie escolhida integra a flora nativa da Mata Atlântica, bioma correspondente à área de distribuição do material, e apresentou elevados resultados de emergência entre os trabalhos analisados na pesquisa de mestrado que originou a obra. Adicionalmente, possui características ornamentais, como flores amarelas e grande porte, o que a caracteriza como uma espécie-bandeira potencial para protagonizar a história.

A produção do livro envolveu a criação da narrativa, a busca por referências visuais, a elaboração de esboços à mão, a digitalização da arte, a diagramação e a editoração (Figura 1).

Figura 2 - Matriz de produção do livro de educação ambiental sobre a restauração ecológica pela semeadura direta.

Fonte: Do autor (2024).

Após a criação da narrativa, elaborada a partir do referencial teórico revisado, destacando as principais informações sobre a técnica de forma didática, deu-se início à elaboração da arte do livro. Para isso, buscaram-se, primeiramente, referências de obras já existentes como inspiração para a construção das ilustrações. As referências foram selecionadas com o intuito de compor uma estética envolvente e acessível. A série animada *Steven Universe* inspirou o uso de cores vibrantes e um traço expressivo, enquanto *Gravity Falls* e *Over the Garden Wall* influenciaram a construção do traço, tornando-o dinâmico e detalhado. As obras do *Studio Ghibli* contribuíram para a composição dos cenários e a harmonia das cores, reforçando a imersão na paisagem natural. Além disso, artistas independentes do Pinterest ofereceram inspirações variadas para cores, traços e organização dos cenários, resultando em uma identidade visual que fortalece a mensagem ambiental do livro.

Com a definição da identidade visual do projeto, iniciou-se o processo de criação das ilustrações, tendo como ponto de partida os esboços iniciais. Os primeiros rascunhos dos personagens principais, Flora e Guapo, foram desenhados à mão, utilizando lápis e papel, com atenção especial à incorporação de características que facilitassem a compreensão da narrativa. Ambos os personagens foram concebidos com formas arredondadas e um design simplificado, destacando-se pelo uso da cor verde no cabelo de Flora e nas folhas do Guapo. Esse elemento

visual simboliza a consciência ambiental dos personagens, valor também refletido nos pais de Flora, reforçando a mensagem central da obra. Após a definição da identidade visual dos personagens, as páginas também começaram a ser esboçadas manualmente.

Com a finalização dos esboços, deu-se início à digitalização da obra. Os rascunhos foram importados para o software Adobe Photoshop CC 2020, em projetos com dimensões de 5.906px de largura por 4.016px de altura e resolução de 600dpi. A etapa seguinte consistiu na definição do traço digital, realizada com uma mesa digitalizadora Wacom Intuos CTL-4100. Para isso, foi utilizado o pincel redondo duro padrão do Photoshop, ajustado a 7px, com opacidade de 100% e sensor de pressão ativado, permitindo a variação da sensibilidade conforme as necessidades artísticas de cada ilustração.

Com o traço de todas as páginas concluído, iniciou-se a etapa de pintura. Por uma escolha artística, optou-se por uma paleta de cores reduzida, a fim de criar uma atmosfera mais dramática e ressaltar os elementos coloridos. As cores foram aplicadas de forma seletiva, destacando o verde no cabelo dos personagens e nas folhas de Guapo, o azul para representar os efluentes, os tons naturais nos olhos, pelos e penas dos animais, o vermelho no fogo, o amarelo na areia, o verde na vegetação e uma variedade de cores nas sementes nativas. Essa abordagem contribuiu para a valorização dos elementos visuais essenciais à narrativa.

A etapa final da construção artística da obra envolveu a diagramação, fase em que foram elaboradas as páginas informativas adicionais. As páginas extras, inseridas após o término da narrativa, apresentam explicações sobre conceitos técnicos abordados ao longo da história, como “espécies exóticas invasoras”, “variabilidade genética”, “estratos florestais” e “rede de sementes”. Essa abordagem permitiu a introdução de conteúdos teóricos de forma contextualizada, enriquecendo a experiência do leitor. Por fim, foram adicionadas informações sobre a obra, abrangendo a motivação para sua criação, a dissertação que a originou, as fontes financiadoras, os perfis dos autores e agradecimentos. Com a obra finalizada, foi possível o encaminhamento para a editoração.

4. Resultados e Discussão

A obra finalizada recebeu o título Guapo, escolhido com o propósito de despertar a curiosidade do público-alvo e representar diretamente o protagonista da história. Na capa, o título foi destacado e acompanhado por uma ilustração de um guapuruvu adulto (*Schizolobium parahyba*), com flores em tom amarelo vibrante, características da espécie (Figura 2). No tronco da árvore, foram representadas espécies epífitas e, a partir de sua copa, silhuetas de aves em voo reforçam a ideia de vida e movimento.

Figura 2: Modelos 3D do livro finalizado, representando o livro fechado (A.) e o livro aberto (B.).

Fonte: Do autor (2025).

Logo abaixo, o dossel da floresta é sutilmente ilustrado, situando o guapuruvu como uma espécie emergente dentro da composição visual da floresta. A contracapa, por sua vez, apresenta um fundo amarelo sólido, reforçando a presença simbólica da árvore que dá nome à obra, e inclui uma citação marcante atribuída a Chico Mendes: “Eu tenho certeza, a floresta em pé vale mais que derrubada” (Figura 3). A construção visual e narrativa desses elementos foi concebida para provocar encantamento e instigar a curiosidade do leitor, estabelecendo, desde a capa, uma forte conexão entre arte, mensagem e propósito ambiental.

Figura 3 - Arte final da capa (à direita) e da contracapa (à esquerda) do livro de educação ambiental Guapo, evidenciando elementos visuais e simbólicos que remetem à temática da restauração ecológica e à valorização da biodiversidade nativa.

Fonte: Do autor (2025).

Com 78 páginas de conteúdo, excluindo a capa e a contracapa, o livro foi editado em versão digital (ISBN 978-65-85766-76-0) e terá sua versão impressa pela Editora UNESC. Os exemplares impressos serão destinados às bibliotecas de escolas públicas e privadas situadas na área de atuação da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

A obra adota uma identidade visual minimalista, utilizando a cor como recurso narrativo para comunicar valores ecológicos de forma clara e sensível (Figura 4). O amarelo da capa remete às flores do guapuruvu, espécie símbolo da narrativa, enquanto os tons de marrom, recorrentes ao longo das páginas, representam a paisagem degradada que serve de cenário à história. O uso estratégico das cores indica diferentes estados de vitalidade ambiental: cores vivas são associadas à vegetação, aos personagens e à fauna, destacando a biodiversidade e o processo de regeneração, enquanto a ausência de cor é utilizada para representar organismos mortos e ambientes degradados, reforçando a ideia de perda de vida.

Para ampliar o impacto emocional e educativo, foram empregadas espécies-bandeira amplamente reconhecidas, apresentadas como registros de um passado ambiental mais equilibrado, estabelecendo um contraste entre a biodiversidade perdida e o processo de restauração proposto pela narrativa. A tipografia, inspirada em histórias em quadrinhos, contribui para uma leitura fluida e acessível, aproximando a obra do público jovem e reforçando seu caráter lúdico e educativo.

Figura 4 - Exemplos de conceitos, simbolismos e uso de cores ao longo das páginas do livro Guapo: (a) dupla de páginas com animais representados em tonalidades dessaturadas, sugerindo lembrança ou memória por meio de espécies-bandeira; (b) contraste visual entre áreas de natureza preservada e degradada, com destaque para o uso do crânio da espécie como símbolo de reflexão crítica; (c) uso pontual de cores em elementos específicos, como o cabelo dos personagens ambientalistas, folhas das árvores e diversidade cromática das sementes; (d) evidência das cores verde, amarelo e azul como elementos simbólicos centrais da narrativa; (e) representação de um animal morto, sem coloração, indicando a ausência de vida e o impacto da degradação ambiental.

Fonte: Do autor (2024).

As primeiras oito páginas do livro são introdutórias (Figura 5). As duas primeiras apresentam a obra, descrevendo sua concepção e idealização. A terceira e a quarta páginas destacam as fontes financiadoras que permitiram a elaboração do material, além de serem acompanhadas pela ilustração do tiê-sangue (*Ramphocelus bresilia bresilia*). As páginas seguintes apresentam o prefácio, escrito pelo Professor Dr. Ademir Reis, pesquisador de referência na área da restauração ecológica, acompanhado da ilustração de um gaturamo (*Euphonia violacea*). Por fim, antes do início da história, é apresentado nas páginas sete e oito um provérbio indígena, buscando sensibilizar o leitor para o começo da leitura.

Figura 5 – Representação das oito primeiras páginas do livro, considerando a apresentação (A.), a descrição das fontes financiadoras (B.), o prefácio (C.) e, por fim, o provérbio indígena (D.).

Fonte: Do autor (2025).

A história da obra foi dividida em três grandes capítulos: “A Degradação”, “A Semente” e “A Muvuca” (Figura 6). A divisão da narrativa foi criada para organizar e evidenciar a trama em três eixos temáticos principais, destacando a passagem de tempo e a progressão das ações de restauração ecológica, desde a área degradada até a restauração total da área.

Em cada página de abertura dos capítulos, encontram-se ilustrados um tronco cortado e um crânio de anta (*Tapirus terrestris*), símbolos visuais da degradação ambiental que marcam o

cenário inicial da história. À medida que a narrativa avança, novos elementos são adicionados a essas ilustrações, indicando de forma sutil e progressiva o processo de restauração da área. No segundo capítulo, o surgimento de folhas se destaca como sinal dos primeiros indícios de regeneração. Já no terceiro capítulo, a presença de insetos reforça a ideia de retorno da vida e da biodiversidade, acompanhando o ritmo da recuperação ambiental apresentado na trama.

Figura 6 - Divisão em capítulos do livro de educação ambiental intitulado Guapo: A Degradação, A Semente e A Muvuca, que organizam a narrativa em torno de três eixos temáticos.

Fonte: Do autor (2025).

A narrativa tem início no capítulo “A Degradação” e acompanha Flora, uma menina que se sente triste e impotente ao se deparar com uma extensa área natural degradada por um incêndio criminoso. Esse era um local onde ela, sua família e a comunidade costumavam desfrutar de diversos serviços ecossistêmicos culturais.

Enquanto caminha pela paisagem devastada, lembrando como o ambiente era vibrante no passado, Flora encontra uma trilha de folhas de árvores que contrastavam com o cenário árido e queimado. Ao seguir o caminho, ela se depara com um recipiente contendo uma semente de guapuruvu (*S. parahyba*), acompanhada de um papel com instruções para a quebra de dormência da espécie. Animada com a descoberta, Flora leva a semente para seus pais e, juntos, seguem as instruções descritas no papel, realizando a semeadura diretamente no solo.

No capítulo “A Semente”, alguns dias depois, Flora, agora mais esperançosa, observa a pequena plântula emergindo do solo e inicia um diálogo com ela. Durante esse momento, percebe que aquela é a única planta crescendo em toda a área devastada, o que a entristece profundamente. Em um momento de emoção, uma lágrima escorre pelo seu rosto e cai sobre a plântula em desenvolvimento.

No dia seguinte, enquanto procurava em sua bolsa um caderno no qual havia anotado um apelido para a planta, por achar o nome popular da espécie muito longo, Flora caminhava distraída até o local da semeadura. Ao erguer os olhos, se deparou com uma surpresa: a pequena plântula havia se transformado em uma jovem árvore de dois metros de altura, dotada de rosto, braços, pernas e um carisma contagiante. Assim, surgiu “Guapo”, nome escolhido pela menina. Dotado de consciência própria, o personagem passou a ajudar Flora e sua família na restauração ecológica da área degradada, utilizando a técnica da semeadura direta.

No último capítulo, identificado como “A Muvuca”, os personagens se dirigem a um ecossistema de referência, onde coletam sementes de espécies nativas. Durante a coleta, consideram a distância entre as matrizes para garantir a variabilidade genética, conforme recomendado por Nogueira e Medeiros (2007), além de minimizar o impacto da atividade no ambiente. Após reunir uma grande diversidade de sementes, elas são misturadas com areia e a semeadura é realizada em larga escala utilizando a técnica de lançamento, conforme descrito por Rede de Sementes do Xingu (2023). Com o passar do tempo, a área degradada começa a dar sinais visíveis de restauração, destacando-se a emergência de novas plantas. Alguns elementos ilustrativos da narrativa podem ser observados na figura 7.

Figura 7 - Exemplos de conceitos, simbolismos e uso de cores ao longo das páginas do livro Guapo: (A) dupla de páginas com animais representados em tonalidades dessaturadas, sugerindo lembrança ou memória por meio de espécies-bandeira; (B) contraste visual entre áreas de natureza preservada e degradada, com destaque para o uso do crânio da espécie como símbolo de reflexão crítica; (C) uso pontual de cores em elementos específicos, como o cabelo dos personagens ambientalistas, folhas das árvores e diversidade cromática das sementes; (D) evidência das cores verde, amarelo e azul como elementos simbólicos centrais da narrativa; (E) representação de um animal morto, sem coloração, indicando a ausência de vida e o impacto da degradação ambiental.

Fonte: Do autor (2025).

No epílogo da história, Flora, agora com dezoito anos, percorre a mesma área onde, anos antes, encontrou um cenário degradado. Dessa vez, porém, caminha por um ambiente restaurado, repleto de biodiversidade. Durante seu trajeto, reflete sobre os desafios contínuos da conservação ambiental e a importância da luta pela proteção das áreas naturais. Na paisagem de uma das páginas em que Flora descreve esse caminho, é possível observar novamente o crânio de anta e o tronco cortado, elementos que também apareciam na abertura dos capítulos. No entanto, desta vez, ambos estão parcialmente submersos e cobertos pela vegetação (Figura 8), em uma cena que simboliza o avanço da restauração ecológica sobre os vestígios da degradação.

Figura 8 - Páginas 60 e 61 do livro Guapo, ilustrando a personagem Flora caminhando por uma área em processo de restauração ecológica. Na cena, observam-se o crânio de anta (*Tapirus terrestris*) e o tronco cortado, elementos visuais recorrentes que marcam simbolicamente a transição entre os capítulos da narrativa.

Fonte: Do autor (2025).

Mesmo sendo uma história ficcional, a obra utiliza informações científicas revisadas por especialistas, o que, segundo Yang et al. (2022), garante sua credibilidade e rigor técnico. Para ampliar a compreensão dos temas abordados ao longo da narrativa, o conteúdo informativo foi organizado de maneira complementar ao enredo, sendo incorporado à parte final da obra (páginas 66 a 78) (Figura 9).

As primeiras páginas dessa seção técnica apresentam os fundamentos da técnica de semeadura direta, explicados de forma didática com base em Palma e Laurance (2015), abordando seu funcionamento, suas principais etapas e seu potencial restaurador. Na sequência, o conceito de redes de sementes é apresentado com base em Serra et al. (2021), incluindo uma representação visual da localização das principais redes em atividade nos diferentes biomas brasileiros, visando aproximar o leitor da realidade dessas iniciativas comunitárias.

Para tratar da chamada invisibilidade botânica, entendida como a tendência humana de não perceber as plantas no cotidiano, desconsiderando sua importância ecológica e atribuindo-lhes um valor inferior ao dos animais (Achurra, 2022), foram incluídas duas páginas ilustradas com frutos nativos da Mata Atlântica consumidos por seres humanos. Cada espécie vegetal é acompanhada de sua representação visual e de uma breve descrição, favorecendo seu

reconhecimento e a valorização dessas plantas.

Além dos conceitos centrais, foram incluídas definições claras de termos recorrentes ao longo da história, apresentadas em um glossário ilustrado. Estão entre os termos explicados: espécies exóticas invasoras, estratos florestais, diversidade genética, regeneração natural e área degradada. Essa seção visa esclarecer o vocabulário técnico utilizado, ampliando a compreensão e a acessibilidade do conteúdo para o público infantojuvenil.

Por fim, o conteúdo técnico é encerrado com uma listagem das espécies nativas de animais e plantas mencionadas ao longo da história, com seus respectivos nomes científicos.

Figura 9 - Páginas de conteúdo complementar apresentadas ao final do livro Guapo: (a) explicação da técnica da muvuca (semeadura direta) aplicada à restauração ecológica; (b) apresentação do conceito de redes de sementes e indicação das principais redes atuantes em cada bioma brasileiro; (c) introdução ao conceito de invisibilidade botânica, ilustrada por meio de espécies de frutos nativos comestíveis por seres humanos; (d) definição do termo “espécies exóticas invasoras”; (e) classificação dos diferentes estratos da floresta; (f) glossário com a definição de outros termos utilizados na narrativa, além da listagem das espécies nativas mencionadas ao longo da obra.

Fonte: Do autor (2025).

5. Considerações Finais

A produção do livro Guapo demonstra o potencial de materiais de divulgação científica baseados em evidências para ampliar o alcance social do conhecimento sobre restauração ecológica, em especial no contexto da sementeira direta. Ao traduzir conceitos técnicos oriundos de uma revisão sistemática da literatura em uma narrativa visual acessível ao público infantojuvenil, a obra estabelece uma ponte entre a produção acadêmica e a educação ambiental, contribuindo para a compreensão de processos ecológicos complexos de forma ética, didática e cientificamente fundamentada.

Além de seu valor educativo, o material apresentado dialoga diretamente com os objetivos da Década da Restauração de Ecossistemas, sobretudo no que se refere à disseminação do conhecimento científico e ao fortalecimento do engajamento social em práticas restaurativas. Nesse sentido, o estudo reforça a importância de integrar comunicação científica, educação ambiental e restauração ecológica como estratégias complementares, capazes de apoiar a formação de uma cultura socioambiental crítica e de ampliar o impacto das ações de restauração para além do meio acadêmico.

Referências

- ACHURRA, A. Plant blindness: a focus on its biological basis. *Frontiers in Education*, v. 7, 2022.
- ADOM, R. K. et al. Assessing the implications of deforestation and climate change on rural livelihood in Ghana: a multidimensional analysis and solution-based approach. *Environmental Management*, v. 74, p. 1124–1144, 2024.
- ALVES, G. dos S.; SILVA, L. de O.; PAES, D. F. F. Semeando o Futuro nos Anos Iniciais: Educação Ambiental através do plantio de mudas no Município de São Fidélis-RJ. *Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem*, v. 13, p. 306-329, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17781927.
- BALLARD, H. L. et al. Environmental education outcomes of community and citizen science: a systematic review of empirical research. *Environmental Education Research*, London, v. 30, n. 6, p. 1007–1040, 2024. DOI: 10.1080/13504622.2024.2348702.
- BOLOGNA, M.; AQUIRO, G. Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis. *Scientific Reports*, v. 10, n. 7631, 2020.
- CAMPOS-FILHO, E. M. et al. Mechanized direct-seeding of native forests in Xingu, Central Brazil. *Journal of Sustainable Forestry*, v. 32, n. 7, p. 702–727, 2013.
- CAVA, M. G. B. et al. Comparação de técnicas para restauração da vegetação lenhosa de Cerrado em pastagens abandonadas. *Hoehnea*, v. 43, p. 301–315, 2016.

- CRAWFORD, P. A novel approach: using graphic novels to attract reluctant readers and promote literacy. *Library Media Connection*, v. 22, n. 5, p. 26–28, 2004.
- DIAS, S. D. et al. Uso da história em quadrinhos na educação ambiental em Santo Antônio de Pádua, RJ. *Revista Terra e Didática*, v. 15, p. e019032, 2019.
- DURIGAN, G. et al. Ecological restoration of Xingu Basin headwaters: motivations, engagement, challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, v. 368, p. 20120165, 2013.
- ENGEL, V. L.; PARROTTA, J. A. An evaluation of direct seeding for restoration of degraded lands in central São Paulo state, Brazil. *Forest Ecology and Management*, v. 152, n. 1, p. 169–181, 2001.
- FAO. *Global ecosystem restoration mechanism*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024. Disponível em: <https://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/our-work/gl/teer/en/>. Acesso em: 11 maio 2024.
- FERREIRA, M. C. et al. Direct seeding versus seedling planting: survival, biomass, growth, and cost up to 6 years for four tropical seasonal tree species. *Restoration Ecology*, v. 31, n. 4, e13807, 2023.
- FREITAS, M. G. et al. Evaluating the success of direct seeding for tropical forest restoration over ten years. *Forest Ecology and Management*, v. 438, p. 224–232, 2019.
- FREY, N.; FISHER, D. *Teaching visual literacy: using comic books, graphic novels, anime, cartoons, and more to develop comprehension and thinking skills*. Thousand Oaks: Corwin Press, 2008.
- FRIEDLINGSTEIN, P. et al. Global carbon budget 2019. *Earth System Science Data*, v. 11, p. 1783–1838, 2019.
- GAZZOLA, M. D. et al. Semeadura direta de espécies florestais para restauração ecológica na transição Pampa–Mata Atlântica. *Ciência Florestal*, v. 33, n. 3, p. 1–21, 2023.
- GIRARDIN, C. A. et al. Nature-based solutions can help cool the planet – if we act now. *Nature*, v. 593, p. 191–194, 2021.
- GNACADJA, L.; VIDAL, A. How can science help to implement the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030? *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, v. 378, 20210066, 2022.
- GRISCOM, B. W. et al. Natural climate solutions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 114, p. 11645–11650, 2017.
- HARRIS, N. L. et al. Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes. *Nature Climate Change*, v. 11, p. 234–240, 2021.
- HOLL, K. D.; AIDE, T. M. When and where to actively restore ecosystems? *Forest Ecology and Management*, v. 261, p. 1558–1563, 2011.
- HOSSAIN, F.; ELLIOTT, S.; CHAIRUANGSRI, S. Effectiveness of direct seeding for forest restoration on severely degraded land in Lampang Province, Thailand. *Open Journal of Forestry*, v. 4, n. 5, p. 512–519, 2014.

HOUGHTON, R. A.; NASSIKAS, A. A. Negative emissions from stopping deforestation and forest degradation, globally. *Global Change Biology*, v. 24, p. 350–359, 2018.

IPCC. *Climate change 2023: synthesis report*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.

JACOBI, P. R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n. 118, p. 189-205, mar. 2003.

JOHANES, P. The graphic novel: a promising medium for learning research. In: *ASEE ANNUAL CONFERENCE & EXPOSITION*, 2018, Salt Lake City, Utah.

LEIFELD, J.; MENICHETTI, L. The underappreciated potential of peatlands in global climate change mitigation strategies. *Nature Communications*, v. 9, p. 1071, 2018.

LESEN, A. E.; ROGAN, A.; BLUM, M. J. Science communication through art: objectives, challenges, and outcomes. *Trends in Ecology & Evolution*, Amsterdam, v. 31, n. 9, p. 657–660, 2016.

LOTUFO, C. A.; SMARRA, A. L. S. A eterna luta do bem contra o mal: os quadrinhos pela educação. In: GOMES, N. S. (org.). *Quadrinhos e transdisciplinaridade*. Curitiba: Appris, 2012.

MAYER, R. E.; GALLINI, J. K. When is an illustration worth ten thousand words? *Journal of Educational Psychology*, Washington, DC, v. 82, n. 4, p. 715–726, 1990.

MELI, P. et al. Optimizing seeding density of fast-growing native trees for restoring the Brazilian Atlantic Forest. *Restoration Ecology*, v. 26, p. 212–219, 2018.

MOTA, M.; SÁ, C. M.; GUERRA, C. Systematic literature review using Excel software: a case of the visual narratives in education. In: COSTA, A. P. et al. (org.). *Computer supported qualitative research*. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 325–340.

NAAEE. *UN Decade on Ecosystem Restoration*. Washington, DC: North American Association for Environmental Education, 2025. Disponível em: <https://naaee.org/programs/global-initiatives/UN-Decade-Restoration>. Acesso em: 17 jul. 2025.

NOGUEIRA, A. C.; MEDEIROS, A. C. S. *Coleta de sementes florestais nativas*. Colombo: Embrapa Florestas, 2007. (Circular Técnica, n. 144).

PALMA, A. C.; LAURANCE, S. G. W. A review of the use of direct seeding and seedling plantings in restoration: what do we know and where should we go? *Applied Vegetation Science*, v. 18, n. 4, p. 561–568, 2015.

PARR, C. L. et al. Tropical grassy biomes: misunderstood, neglected, and under threat. *Trends in Ecology & Evolution*, v. 29, n. 4, p. 205–213, 2014.

REDE DE SEMENTES DO XINGU. *Semeando a restauração na Rede de Sementes do Xingu: a muvuca de experiências de coletores e restauradores*. [S.l.]: Associação Rede de Sementes do Xingu, 2023.

RESTORATION DECADE. *UN Decade on Ecosystem Restoration*. Disponível em: <https://www.decadeonrestoration.org/pt-br>. Acesso em: 10 maio 2024.

RODRIGUES, R. R. et al. On the restoration of high diversity forests: 30 years of experience in the Brazilian Atlantic Forest. *Biological Conservation*, v. 142, n. 6, p. 1242–1251, 2009.

ROE, S. et al. Contribution of the land sector to a 1.5 °C world. *Nature Climate Change*, v. 9, p. 817–828, 2019.

SANDRINI, J. G. et al. Educação ambiental ilustrada: mitigando a impercepção botânica e conservando a flora endêmica na Serra do Rio do Rastro (SC). *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, v. 20, n. 2, p. 526–545, 2025.

SCHWARZ, G. Expanding literacies through graphic novels. *The English Journal*, Urbana, v. 95, n. 6, p. 58–64, 2006.

SEMENTES DO XINGU. *Muvuca de sementes*. Disponível em: <https://www.sementesdoxingu.org.br/muvuca-de-sementes>. Acesso em: 10 maio 2024.

SER. *The SER international primer on ecological restoration*. Tucson: Society for Ecological Restoration, 2004.

SERRA, A. et al. *Rede de coletores de sementes para a restauração florestal por meio da produção agroextrativista e implementação de sistemas agroflorestais como estratégia para o desenvolvimento rural sustentável na Volta Grande do Xingu*. Altamira: BIOCEV Serviços Inteligentes de P&D, 2021.

SHOO, L. P. et al. Slow recovery of tropical old-field rainforest regrowth and the value and limitations of active restoration. *Conservation Biology*, v. 30, n. 1, p. 121–132, 2016.

SOUZA, C. C. et al. Histórias em quadrinhos como ferramenta de educação ambiental. *South American Journal of Basic Education, Technical and Technological*, v. 7, n. 1, p. 221–235, 2020.

SOUZA, D. C.; ENGEL, V. L. Advances, challenges, and directions for ecological restoration by direct seeding of trees: lessons from Brazil. *Biological Conservation*, v. 284, 110172, 2023.

STRASSBURG, B. B. N. et al. Global priority areas for ecosystem restoration. *Nature*, v. 586, p. 724–729, 2020.

SAUVÉ, L. Educação ambiental: possibilidades e limitações. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322, maio/ago. 2005.

TAN, L. et al. Conversion of coastal wetlands, riparian wetlands, and peatlands increases greenhouse gas emissions: a global meta-analysis. *Global Change Biology*, v. 26, p. 1638–1653, 2020.

TATALOVIC, M. Science comics as tools for science education and communication: a brief, exploratory study. *Journal of Science Communication*, v. 8, n. 4, art. A02, 2009.

YANG, B. et al. Narrative-based environmental education improves environmental awareness and environmental attitudes in children aged 6–8. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 11, p. 6483, 2022.

ZEDLER, J. B. Communicating useful results from restoration ecology research. *Restoration Ecology*, v. 26, n. 3, p. 395–398, 2018.